

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14727534>

УДК 37

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

К.И. Зверева,

магистрант кафедры физической культуры, профессиональной
физической подготовки и безопасности жизнедеятельности

Л.Н. Щербатых,

к.пед.н., проф. кафедры восточных и европейских языков, перевода и
лингводидактики института филологии и межкультурной
коммуникации,

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина,
г. Елец

Аннотация: Данная статья рассматривает особенности формирования социально-коммуникативных компетенций у детей дошкольного возраста, учитывая влияние современных изменений в социально-культурной среде и технологического прогресса. Исследование подчеркивает важность дошкольного периода для развития личности и ключевых компетенций ребенка в соответствии с ФГОС ДО. В статье рассматривается структура социально-коммуникативных компетенций, влияющие на них факторы, включая воздействие цифровых технологий, и предлагается комплексный подход к их формированию, акцентируя внимание на индивидуальных особенностях детей и совместной работы педагогов и родителей.

Ключевые слова: социально-коммуникативные компетенции, дошкольный возраст, развитие личности, дошкольное образование, методы обучения, воспитание

FEATURES OF THE MODERN FORMATION OF SOCIO- COMMUNICATIVE COMPETENCIES IN PRESCHOOL CHILDREN

K.I. Zvereva,

Master's Student, Department of Physical Culture, Professional Physical Training, and Life Safety

L.N. Shcherbatykh,

Ph.D. of Pedagogic Sciences, Professor of the Department of Oriental and European Languages, Translation and Linguodidactics of the Institute of Philology and Intercultural Communication, Bunin Yelets State University, Yelets

Annotation: This article examines the specifics of developing socio-communicative competencies in preschool children, considering the impact of modern changes in the socio-cultural environment and technological progress. The study emphasizes the importance of the preschool period for personality development and the development of key competencies in children in accordance with the Federal State Educational Standard (FSES) for preschool education. The article considers the structure of socio-communicative competencies, the factors influencing them, including the impact of digital technologies, and proposes a comprehensive approach to their development, focusing on the individual characteristics of children and the collaborative work of educators and parents.

Keywords: socio-communicative competencies, preschool age, personality development, preschool education, teaching methods, upbringing

В настоящее время в обществе сложились изменения социально-культурной среды и технологического прогресса, которые предъявляют новые требования к развитию детей. Дошкольный период является фундаментальной ступенью непрерывного образования и развития личности человека. В связи с этим воспитание детей дошкольного возраста должно соответствовать принципам модернизации российской образовательной системы, где основным акцентом является развитие ключевых компетенций ребенка, а не только формирование системы знаний, навыков и умений.

Формирование социально-коммуникативных компетенций у дошкольников становится одним из приоритетных направлений в современной системе образования. В этот период дети приобретают базовые социальные навыки, умение взаимодействовать с окружающим миром, адекватно выражать свои потребности и эмоции.

Развитие этих компетенций в процессе взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками устанавливает и поддерживает гармоничные отношения, способствует успешной социализации дошкольников в детском саду и подготовке к обучению в школе, а также профессиональную деятельность. В соответствии с ФГОС, задачами современного дошкольного образования заключается в духовном, личностном и социально-нравственном развитии ребенка. Это включает формирование коммуникативной компетентности, эмоциональной отзывчивости, нравственных чувств, навыков сотрудничества, понимания и сопереживания другим людям. Социально-коммуникативное развитие действительно является приоритетным направлением согласно ФГОС ДО, так как оно направлено на формирование ключевых социальных и коммуникативных компетентностей у детей [1].

Основной результат обучения – это приобретение ребенком набора компетенций, то есть интегрированных личных качеств, которые определяют способность дошкольника решать разнообразные задачи повседневной жизни. Обучение строится вокруг детских видов деятельности, таких как игра, которая положительно влияет на общее развитие ребёнка: стимулирует познавательный интерес, активизирует интеллектуально-творческий потенциал, дает возможность детям самоутвердиться и реализовать себя, а также помогает восполнить дефицит общения.

У детей дошкольного возраста возникают сложности в общении и взаимодействии со сверстниками, проявляющиеся в агрессивности, тревожности, неумении договариваться и невозможности совместно выполнять задачи [8]. В современном мире распространяются цифровые технологии, которые приводят к тому, что многие дети с помощью телефона и компьютера вместо реального общения и игр со сверстниками.

В большинстве случаев в работах российских и иностранных ученых рассматриваются социально-коммуникативные компетенции с

позиции социальной психологии, как способность устанавливать и поддерживать эффективные контакты с другими людьми при наличии внутренних ресурсов [7].

Социально-коммуникативные компетенции – это совокупность умений, навыков и личностных качеств, формирующихся в дошкольном возрасте, необходимых для эффективного взаимодействия с другими людьми [6].

Социально-коммуникативная компетентность имеет свою структуру, представленную на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура социально-коммуникативных компетенций

Следовательно, можно сказать, что данные компетенции состоят из трех элементов, каждому из которых можно дать характеристику. В первую очередь, рассмотрим эмоциональную компетентность под которой понимают способность осознавать, как собственные эмоции и чувства, так и эмоции других людей, умение адекватно выражать их и строить на этой основе взаимодействия с окружающими. Следующий элементом является коммуникативная компетентность, которая предполагает умение слушать, понимать и отвечать на вопросы, ясно выражать свои мысли и желания, соблюдать правила общения. Последнюю, которую рассмотрим, это социальная компетентность, означающая способность учитывать интересы других людей, продуктивно взаимодействовать с членами группы, решающей общую задачу, и позволяет использовать коллективные ресурсы для решения задач [7].

Обобщая вышенаписанное, можно сказать, что под социально-коммуникативной компетентностью понимается способность

устанавливать и поддерживать необходимые контакты, используя знания, умения и навыки эффективного общения.

Развитие социально-коммуникативной компетентности у дошкольников способствует формированию уверенности в себе, независимости, эмпатии, помогает преодолевать трудности и неудачи, а также адекватно реагировать на критику, обеспечивает успешную социализацию в будущем [2].

Факторы, влияющие на современное формирование социально-коммуникативных компетенций (рис. 2).

Рисунок 2 – Факторы социально-коммуникативных компетентностей

Таким образом, гармоничное сочетание этих факторов способствует успешному развитию социально-коммуникативных навыков и успешной социализации ребенка.

В настоящее время современные методы и приемы формирования социально-коммуникативных компетенций у детей дошкольного возраста имеют свои отличительные особенности [4]. На рисунке 3 перечислены различные методы, которые могут использовать педагоги как в коммуникации с детьми, так и с их родителями.

Рисунок 3 – Методы формирования социально-коммуникативных компетенций у дошкольников

Эффективность методов формирования социально-коммуникативных компетенций зависит от возраста детей, их индивидуальных особенностей и конкретной ситуации. Наиболее эффективным подходом будет считаться комплексное использование различных методов, адаптированных к потребностям конкретной группы детей.

Таким образом, формирование социально-коммуникативных компетенций у детей дошкольного возраста – сложный процесс, требующий комплексного подхода. Современные педагогические технологии, ориентированные на развитие эмоционального интеллекта, креативности и критического мышления, помогают детям успешно адаптироваться в изменяющемся мире. Следует не забывать влияние цифрового пространства, для создания эффективной системы образования, обеспечивающей гармоничное развитие личности ребенка.

Для эффективного развития у дошкольников данных компетенций необходимо объединить усилия педагогов и родителей. Умение общаться, взаимодействовать, понимать и уважать других – это основа успешной социализации и благополучия ребенка. Дальнейшее развитие данных компетенций обеспечит успешную

интеграцию в общество и поможет в построение гармоничных отношений с окружающими.

Список литературы

[1] Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155

[2] Алиходжаева Г.С. Формирование социально-коммуникативной компетентности у детей старшего дошкольного / Г.С. Алиходжаева // Экономика и социум. – 2021. №. 5-1 (84). 46-50 с.

[3] Безродных Т.В. Социальное развитие детей раннего и дошкольного возраста: монография. / Т.В. Безродных – Чита: ЗабГУ, 2021. 232 с.

[4] Беринская И.В. Особенности формирования социально-коммуникативных навыков у детей младшего школьного возраста / И.В. Беринская, Е.А. Колосова // Научная трансформация – основа устойчивого. – 2023. 28 с.

[5] Бодалев А.А. Психология общения: Избранные психологические труды. / А.А. Бодалев – Москва: Московский психолого-социальный институт, 2002. 256 с.

[6] Куницына В.Н. Межличностное общение. / В.Н. Куницына, Н.В. Казаринова, В.М. Погорьша – СПб.: Питер, 2001. 544 с

[7] Зотова И.В. Сущность и характеристика понятия «социально-коммуникативная компетенция» / И.В. Зотова // Проблемы современного педагогического образования. – 2020. № 67-1. 111-115 с.

[8] Ширяев Д.А. Проблемы социализации ребенка младшего школьного возраста в обществе в деятельности социального педагога / Д.А. Ширяев, И.Г. Маракушина // Молодой ученый. – 2021. № 9 (351). 223-224 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal state educational standard of preschool education, approved by the order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation dated October 17, 2013 No. 1155

[2] Alikhodzhaeva G.S. Formation of social and communicative competence in senior preschool children / G.S. Alikhodzhaeva // Economy and society. – 2021. No. 5-1 (84). 46-50 p.

[3] Bezrodnykh T.V. Social development of children of early and preschool age: monograph. / T.V. Bezrodnykh – Chita: ZabSU, 2021. 232 p.

[4] Berinskaya I.V. Features of the formation of social and communicative skills in children of primary school age / I.V. Berinskaya, E.A. Kolosova // Scientific transformation is the basis of sustainability. – 2023. 28 p.

[5] Bodalev A.A. Psychology of communication: Selected psychological works. / A.A. Bodalev – Moscow: Moscow Psychological and Social Institute, 2002. 256 p.

[6] Kunitsyna V.N. Interpersonal communication. / V.N. Kunitsyna, N.V. Kazarinova, V.M. Pogolsha – St. Petersburg: Piter, 2001. 544 p.

[7] Zotova I.V. The essence and characteristics of the concept of "social and communicative competence" / I.V. Zotova // Problems of modern pedagogical education. – 2020. No. 67-1. 111-115 p.

[8] Shiryayev D.A. Problems of socialization of a primary school child in society in the activities of a social educator / D.A. Shiryayev, I.G. Marakushina // Young scientist. – 2021. No. 9 (351). 223-224 p.

© К.И. Зверева, Л.Н. Щербатых, 2024

Поступила в редакцию 09.12.2024

Принята к публикации 12.12.2024

Для цитирования:

Зверева К.И., Щербатых Л.Н. Особенности современного формирования социально-коммуникативных компетенций у детей дошкольного возраста // Инновационные научные исследования. 2024. № 12-1(50). С. 78-85. URL: <https://ip-journal.ru/>